

**Oziq-ovqat klasterlarini tashkil etish va qo‘llab-quvvatlashning
iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.**

Axmedova Nafisa Amirddin qizi

Oriental universiteti “ Iqtisodiyot va turizm”

kafedrasi katta o‘qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0009-0669-2347>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada O‘zbekistonda oziq-ovqat klasterlarini qo‘llab quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish, barqaror rivojlantirish, tarmoqning innovatsion faoliyati , modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishga yangi texnika va ilg‘or texnologiyalarni joriy etish, cheklangan yer va suv resurslaridan, kapitaldan va mehnat resurslaridan oqilona foydalanish samaradorligi oshirishga qaratilgan. Shu bilan bir qatorda mahsulot tannarxini pasaytirishga asoslangan hamda mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash borasidagi faoliyat yuritayotgan klasterlarda amalga oshirilgan loyixalar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, klasterlar turlari, innovatsion boshqaruv, samaradorlik, tarkibiy o‘zgarishlar, fermer xo‘jaligi, dehqon xo‘jaligi, texnologiya, modernizatsiyalash, innovatsion rivojlanish, chorvachilik, dehqonchilik.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются совершенствование экономического механизма поддержки продовольственных кластеров в Узбекистане, устойчивое развитие, инновационная деятельность сети, модернизация, внедрение новой техники и передовых технологий в производство, рациональное использование ограниченных земельных и водных ресурсов, капитальных и трудовых ресурсов. направлены на повышение

эффективности использования. Кроме того, были проанализированы проекты, основанные на снижении себестоимости продукции и реализуемые в действующих в нашей стране кластерах по обеспечению пищевой безопасности.

ABSTRACT

In this article, improvement of the economic mechanism of supporting food clusters in Uzbekistan, sustainable development, innovative activity of the network, modernization, introduction of new techniques and advanced technologies in production, rational use of limited land and water resources, capital and labor resources aimed at increasing the efficiency of use.

Hozirgi vaqtda mamlakatda oziq-ovqat ishlab chiqarishning rivojlanishi asosan rivojlanayotgan ichki oziq-ovqat bozori ta'siri ostida amalga oshirilmoqda. Bu oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari oldida turgan iqtisodiy va ishlab chiqarish vazifalari majmuasini, shu jumladan aholining ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha, aholi guruhlarning daromadlari, iqlimiy, milliy va boshqa xususiyatlari bo'yicha farqlanishini hisobga olgan holda hal qilishni belgilaydi.

Aholining barcha qatlamini yetarli miqdorda oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun ijtimoiy himoyaning milliy tizimlarini takomillashtirish va ularning barqarorligini ta'minlash. So'nggi yillarda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni ish o'rni, daromad va oziq-ovqatlar bilan barqaror ta'minlash maqsadida alohida reestr yuritish («temir daftar», «ayollar daftari», «yoshlar daftari») tizimi yo'lga qo'yildi. Ijtimoiy reestrlarga kirgan aholiga qishloq hududlarda oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish uchun qariyb 200 ming gektar yer maydonlari ajratildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlarning sharoitlaridagi o'zgarishlarni kuzatish uchun yagona ijtimoiy himoya ma'lumotlar tizimini yaratish maqsadida turli vazirlik va idoralarning axborot tizimlari integrasiyasi ta'minlanmagan. Shu bilan birga aholiga yer maydonlari ajratish orqali o'z-o'zini

sifatli va turli xil oziq-ovqatlar bilan ta'minlash imkoniyatlarini yanada kengaytirish talab etiladi.

O'zbekistonda 2017-yilda boshlangan yangi iqtisodiy siyosat natijasida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishning samaradorligini oshirish, intensiv texnologiyalar va innovatsion ishlanmalarni keng joriy qilish, mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, klaster tizimini va barcha yo'nalishlarda qishloq xo'jalik mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni yanada rivojlantirish yo'nalishlarida qishloq xo'jaligi sohasini isloh qilish boshlandi. Shu bilan birga meva-sabzavot, chorvachilik va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish hajmini ko'paytirish parametrlari hamda «daladan do'kongacha» bo'lgan uzluksiz yetkazib berish zanjirini yaratishni rag'batlantirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar;

iste'mol tovarlari bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan taqchillikni oldindan aniqlash va choralar belgilandi.

Qishloq xo'jaligi sohasida klaster va kooperatsiya munosabatlari bilan bog'liq barcha normalarni yagona qonun hujjatiga birlashtirish va hujjatlarni unifikatsiyalash;

fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va xizmat ko'rsatish sohalarida o'zaro kooperatsiya munosabatlarini joriy etishning huquqiy asoslarini yaratildi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar, realizatsiya qiluvchilar, iste'molchilar va davlat nazorat organlarining huquqlari hamda majburiyatlarini aniq belgilandi.

Shu bilan birga dukkakli don mahsulotlari yetishtirishni yanada ko'paytirish; mahalliy navlar, xorijdan import qilinayotgan nav va duragaylarni sinovdan o'tkazish hamda davlat reestriga kiritish ishlarini tubdan takomillashtirish;

qishloq xo'jaligida agroekologiya tizimini joriy qilish;

organik qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish va keng joriy etish;

sabzavot, poliz va kartoshka ekinlari urug'larini yetishtirish, ularni aprobatsiyadan o'tkazish, yetishtirilgan urug'liklarni saqlash bo'yicha huquqiy asoslarni ishlab chiqish;

respublikada uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirish, jumladan turizm xizmatlarini ko'rsatishga yo'naltirilgan kichik vinochilik korxonalarini tashkil etish;

FAOning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vakolatxonasi bilan hamkorlikda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha mintaqaviy konferensiya o'tkazish nazarda tutiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan klasterlar va fermer xo'jaliklariga ajratilgan yer maydonlari hamda sonini statistik ma'lumotlar asosida tahlil etsak.

1- jadval

Mamlakatimizda 2024-yilda faoliyat olib borayotgan klasterlar soni¹

№	Hududlar nomi	Jami mavjud klasterlar				
		soni	er maydoni (ga)	klasterda (ga)	shundan	
					fermer xo'jaligida	
					soni	maydoni (ga)
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	59	129 659	16 309	4 566	113 349
2	Andijon	48	129 545	23 031	5 695	106 514
3	Buxoro	39	163 408	11 426	6 189	151 982
4	Jizzax	33	162 324	16 353	5 396	145 972
5	Qashqadaryo	75	282 595	36 890	13 273	245 705
6	Navoiy	22	78 236	2 552	9 599	75 684
7	Namangan	40	157 797	49 816	4 991	107 980
8	Samarqand	42	189 537	15 001	8 800	174 536
9	Surxondaryo	43	161 700	34 660	4 205	127 040
10	Sirdaryo	30	160 761	42 266	3 906	118 495

¹ Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2024 йилдаги маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

11	Toshkent	52	203 007	56 787	5 638	146 220
12	Farg‘ona	77	199 716	11 384	6 979	188 332
13	Xorazm	28	110 267	4 996	3 002	105 271
Respublika bo‘yicha		588	2 128 552	321 471	82 239	1 807 081

1- jadvaldan ko‘rinib turibdiki mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan klasterlar soni 2024-yilda 588 tani tashkil etmoqda. Klasterlarga birlashtirilgan yer maydonlari 2128552 gektarni tashkil etib shundan klasterlarda 321471 gektar bo‘lsa, fermer xo‘jaliklarda 1807081 gektarni tashkil etmoqda.

2- jadval

Mamlakatimizda 2024-yilda faoliyat olib borayotgan G‘allachilik klasterlar soni²

№	Hududlar nomi	G‘allachilik klasterlari				
		soni	yer maydoni (ga)	klasterda (ga)	shundan	
					soni	maydoni (ga)
1	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	10	23 600	2 135	991	21 465
2	Andijon	7	35 964	1 316	1 428	34 648
3	Buxoro	11	57 381	2 534	2 917	54 847
4	Jizzax	9	70 925	4 882	2 157	66 043
5	Qashqadaryo	24	137 370	15 416	6 487	121 953
6	Navoiy	5	42 775	0	8 595	42 775
7	Namangan	11	66 375	20 800	1 593	45 575
8	Samarqand	18	94 230	2 676	4 291	91 554
9	Surxondaryo	11	82 954	16 846	1 964	66 108
10	Sirdaryo	12	73 000	16 000	1 919	57 000
11	Toshkent	9	89 581	20 785	1 950	68 796
12	Farg‘ona	30	92 981	3 711	2 570	89 269
13	Xorazm	4	12 250	150	451	12 100

² Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2024 йилдаги маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Respublika bo'yicha	161	879 385	107 251	37 313	772 134
----------------------------	------------	----------------	----------------	---------------	----------------

2- jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan g'allachilik klasterlar soni 2024-yilda 161 tani tashkil etmoqda. G'allachilik klasterlarga birlashtirilgan yer maydonlari 879385 gektarni tashkil etib shundan klasterlarda 107251 gektar bo'lsa, fermer xo'jaliklar soni 37313 tani tashkil etib ularga birlashtirilgan yer maydoni 772134 gektarni tashkil etmoqda.

3- jadval

Mamlakatimizda 2024-yilda faoliyat olib borayotgan Meva-sabzavotchilik klasterlar soni³

№	Hududlar nomi	Meva-sabzavotchilik klasterlari				
		soni	yer maydoni (ga)	klasterda (ga)	shundan	
					soni	maydoni (ga)
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	30	13 241	1 102	1 258	12 139
2	Andijon	14	12 069	1 968	1 547	10 101
3	Buxoro	17	6 807	2 392	447	4 414
4	Jizzax	17	13 499	6 149	797	7 350
5	Qashqadaryo	32	9 189	1 723	1 117	7 466
6	Navoiy	13	3 806	2 552	160	1 254
7	Namangan	20	25 081	3 866	1 740	21 215
8	Samarqand	12	19 951	2 532	2 357	17 419
9	Surxondaryo	19	6 010	2 181	365	3 829
10	Sirdaryo	7	2 767	2 727	36	40
11	Toshkent	25	34 626	4 353	2 185	30 273
12	Farg'ona	31	21 238	699	1 790	20 539
13	Xorazm	7	5 220	707	399	4 513
Respublika bo'yicha		244	173 503	32 952	14 198	140 551

3- jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan meva-sabzavotchilik klasterlar soni 2024-yilda 244 tani tashkil etmoqda. Meva-sabzavotchilik klasterlarga birlashtirilgan yer maydonlari 173503 gektarni

³ Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2024 йилдаги маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

tashkil etib shundan klasterlarda 32952 gektar bo'lsa, fermer xo'jaliklar soni 14198 tani tashkil etib ularga biriktirilgan yer maydoni 140551 gektarni tashkil etmoqda.

4- jadval

Mamlakatimizda 2024-yilda faoliyat olib borayotgan klasterlarda amalga oshirilgan loyihalar soni⁴

№	Hududlar nomi	Amalga oshirilgan loyihalar soni		
		soni	Qiymati (mln.so'm)	ish o'rni
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	13	71 734	186
2	Andijon	28	421 696	2 072
3	Buxoro	84	735 605	3 577
4	Jizzax	10	353 294	1 048
5	Qashqadaryo	93	898 832	2 887
6	Navoiy	2	35 500	500
7	Namangan	15	472 961	990
8	Samarqand	5	48 400	324
9	Surxondaryo	43	684 288	6 696
10	Sirdaryo	24	444 700	1 605
11	Toshkent	6	1 213 450	1 135
12	Farg'ona	29	1 953 596	1 581
13	Xorazm	5	135 303	940
Respublika bo'yicha		357	7 469 358	23 541

4- jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan klasterlarda amalga oshirilgan loyihalar soni 357 tani tashkil etib qiymati 7469358 mil.so'mni tashkil etib 23541 ta ish o'rni tashkil etilgan.

5- jadval

⁴ Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2024 йилдаги маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Mamlakatimizda 2024-yilda faoliyat olib borayotgan meva-sabzavotchilik klasterlarida amalga oshirilgan loyihalar soni⁵

№	Hududlar nomi	Meva-sabzavotchilik klasterlari		
		soni	qiymati (mln.so‘m)	ish o‘rni
1	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	3	14 975	39
2	Andijon	2	10 125	52
3	Buxoro			
4	Jizzax			
5	Qashqadaryo			
6	Navoiy			
7	Namangan	2	4 980	15
8	Samarqand			
9	Surxondaryo			
10	Sirdaryo			
11	Toshkent			
12	Farg‘ona	3	264 000	70
13	Xorazm			
Respublika bo‘yicha		10	294 080	176

5- jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan meva-sabzavotchilik klasterlarda amalga oshirilgan loyihalar soni 10 tani tashkil etib qiymati 294080 mil.so‘mni tashkil etib 176 ta ish o‘rni tashkil etilgan.

Fikrimizcha oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash maqsadida oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi klasterlarini tashkil etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

⁵ Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2024 йилдаги маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi «O‘ZBEKISTON — 2030» Strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi PF-60-son [Farmoni](#),
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 fevraldagi O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi to‘g‘risidagi PQ-5009-son Qarori.
4. Addison J., Teixeira P. The Economics of Employment Protection. IZA Discussion Paper October No 381, 2001,-P. 19.
5. Самуэлсон П. Экономика. В.2 т. – М.: МГП «АЛГОН», ВНИИСИ, 1992. 432 с.
6. Брю С., Макконнелл К. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т., пер. с англ. 11-го изд. Т. 1. – М.: «Республика», 1992. -с. 132-175,194-217; Т. 2. - с.156-174,293-310.
- 7.
8. Abulqosimov H.P. Davlatning iqtisodiy xavfsizligi. – T.: «Akademiya», 2012.
9. Aliev Ya.E. “Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda agrar bozorni rivojlantirish masalalari” Moliya va bank ishi elektron ilmiy jurnali ii son. mart-aprel, 2020 198-b
10. Balabanov V.S., Borisenko E.N. Oziq-ovqat xavfsizligi: xalqaro va ichki jihatlar. – M.: Iqtisodiyot, 2012. – B. 22.
11. Frolov K.V., Gordeev A.V., Maslennikova O.A. va boshqalar. Oziq-ovqat xavfsizligi. 2-bo'lim / - M.: Bilim, 2011-101. b.
12. Topildiev S.R. Agrar munosabatlarni tartibga solish mexanizmini takomillashtirish. - Iqt. fan. dok. ... dis. - T.: «Tipograff» MCHJ. 2023.- 70 b.

13. Altiev A.S. Yer resurslaridan foydalanish tizimini tartibga solish muammolari. – T. Fan, 2018. Monografiya -274 b.
14. Tadjibaeva D. Milliy iqtisodiyotda institutsional o‘zgarishlar samaradorligini oshirishning nazariy asoslarini takomillashtirish. (O‘zbekiston Respublikasi agrar sohasida misolida) Iqt. fan. dok. ... dis. avtoref . - T.: O‘zRIIVA, 2020. – 81 b.
15. Rustamova I.B. Agrar soxada innovatsion jarayonlar samaradorligini oshirishning ilmiy uslubiy asoslari. avt. ... i.f.d. T.: 2020. - 77 b.
16. Dusmatov B.O. Milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida agrasanoat ishlab chiqarishda innovatsion infratuzilmani rivojlantirish. avt. ... i.f.d. T.:2022.-53 b.